

ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БРАКА И ВОЗВРАТНЫХ ОТХОДОВ В ПРЯДИЛЬНОМ И ТКАЦКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

IP YIGIRISH VA TO'QIMACHILIK ISHLAB CHIQRISHIDA ISHLAB CHIQRISH BRAKI VA QAYTARILADIGAN CHIQINDILARNI HISOBGA OLISH MUAMMOLARI

¹Абдурашидова
Марина Сагатовна,
²Хамидов Мухаммад
Амин Жахонгир угли

¹Ст. преподаватель кафедры «Корпоративная экономика и управление», ТГТУ, ²Студент Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности

Аннотация Annotatsiya

Рус. - В статье исследуются методологические и практические аспекты бухгалтерского учёта производственного брака и возвратных отходов в текстильной промышленности. Применение аналитического и сравнительного методов позволило выявить системные недостатки действующей учётной практики в Республике Узбекистан. Полученные результаты свидетельствуют о наличии проблем в области классификации, оценки и документирования дефектной продукции. Предложены направления совершенствования учётных процедур, направленные на повышение достоверности калькулирования себестоимости и эффективности управленческого анализа.

Uzb. - Mazkur maqolada to'qimachilik sanoatida ishlab chiqarish braki va qaytariladigan chiqindilarni buxgalteriya hisobida aks ettirishning metodologik hamda amaliy jihatlari tadqiq etilgan. Analitik va taqqoslash usullaridan foydalanish orqali O'zbekiston Respublikasida amaldagi hisob amaliyotining tizimli kamchiliklari aniqlangan. Olingan natijalar nuqsonli mahsulotlarni tasniflash, baholash va hujjatlashtirish sohalarida muammolar mavjudligini ko'rsatadi. Hisob jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan bo'lib, ular mahsulot tannarxini aniqlashning ishonchligini oshirish va boshqaruv tahlili samaradorligini kuchaytirishga qaratilgan.

Ключевые слова:
Kalit so'zlar:

❖ производственный брак, возвратные отходы, текстильная промышленность, себестоимость, бухгалтерский учёт.
❖ ishlab chiqarish braki, qaytariladigan chiqindilar, to'qimachilik sanoati, tannarx, buxgalteriya hisobi.

Введение.

Текстильная отрасль Республики Узбекистан является одной из базовых отраслей экономики, обеспечивающих значительный вклад в экспортный потенциал страны. В условиях глобализации и усиления конкурентной

среды особое значение приобретают вопросы повышения эффективности производства и снижения издержек.

Производственные процессы в прядильном и ткацком производствах характеризуются высокой долей материальных затрат, достигающей 70–

80% себестоимости продукции. В связи с этим учет производственного брака и возвратных отходов становится важным инструментом управления затратами и обеспечения достоверности финансовых результатов [5].

Несмотря на значимость данной проблемы, в национальной учетной практике сохраняются методические и организационные ограничения, включая отсутствие отраслевых стандартов, несовершенство процедур оценки отходов и недостаточную детализацию учетной информации [6, 7].

Цель исследования заключается в выявлении проблем учета брака и возвратных отходов и разработке направлений его совершенствования в текстильной промышленности.

2. Методы исследования

Методологическую основу исследования составили:

- ❖ анализ нормативно-правовой базы Республики Узбекистан в области бухгалтерского учета [6, 7];

- ❖ сравнительный анализ существующих подходов к классификации и учету брака;

- ❖ метод систематизации и группировки дефектов и отходов в текстильном производстве;

- ❖ эмпирический анализ практики предприятий отрасли [5];

- ❖ метод обобщения выявленных проблем и формулирования рекомендаций.

Информационной базой послужили национальные стандарты бухгалтерского учета, научные публикации и данные практики текстильных предприятий.

Обзор литературы по теме.

Немецкие учёные Roger Burritt и Stefan Schaltegger подчёркивают, что система учёта в производстве и цепочках поставок должна охватывать не только финансовые результаты, но и учитывать отходы,

бракованную продукцию и экологические потери [1]. По их мнению, традиционный учёт себестоимости не отражает множество скрытых потерь. Особенно в текстильной промышленности учёт возвратных отходов и бракованных изделий в отдельности способствует повышению эффективности предприятия. Учёные также отмечают, что важным фактором в системе учёта являются устойчивость и ресурсосбережение.

Южноафриканские исследователи Omolola Ayobamidele Tajelawi и Hari Lall Garbharran отмечают, что метод Material Flow Cost Accounting (MFCA) является эффективным инструментом для выявления отходов в процессе производства. По их мнению, брак и производственные отходы часто остаются скрытыми затратами на предприятиях. В отличие от этого, MFCA позволяет оценивать материальные потоки в денежном выражении и тем самым чётко выявлять потери [2]. Учёные подчёркивают, что применение данного метода на текстильных предприятиях способствует снижению себестоимости продукции и более рациональному использованию ресурсов.

Японские и европейские исследователи отмечают, что формирование системы Material Flow Cost Accounting (MFCA) связано с практическими проблемами в текстильной промышленности. В исследованиях подчеркивается, что на основе практик учета дефектной продукции и потерь материалов на текстильных предприятиях Германии был разработан международный стандарт ISO 14051 [3]. По мнению ученых, каждый производственный отход представляет собой экономический ущерб для предприятия, поэтому он должен быть отдельно отражён в системе учёта. Такой подход повышает качество управленческих

решений и способствует более эффективному контролю затрат и ресурсов.

Тайские исследователи в своих работах по применению Material Flow Cost Accounting (MFCA) на текстильных фабриках установили, что учет брака и отходов способствует повышению эффективности производства. По их мнению, особенно значительное влияние на себестоимость оказывают потери материалов, возникающие в процессах раскроя и пошива [4]. Учёные подчеркивают, что отходы следует оценивать не только в физическом выражении, но и в денежном эквиваленте. Такой подход позволяет предприятиям более точно рассчитывать себестоимость продукции и снижать производственные потери.

Методология исследования.

В процессе подготовки данной статьи были использованы нормативно-правовые документы, научная литература и интернет-источники с точки зрения их официальности. Проведён сравнительный и критический анализ научно-теоретических взглядов экономистов по рассматриваемой теме. В ходе исследования наряду с общеэкономическими методами применялись методы системного анализа, обобщения, абстрактно-логического мышления, а также статистические методы.

Анализ и обсуждение результатов.

С позиций современной экономической теории и бухгалтерского учёта производственный брак рассматривается как специфическая категория потерь, возникающих в процессе трансформации ресурсов в готовую продукцию. В рамках управленческого учёта брак относится к непроизводительным затратам, которые не создают добавленной стоимости, но

подлежат обязательному отражению в системе калькулирования [5].

Теоретически брак можно классифицировать по следующим признакам:

1. По экономическому содержанию: технологический (обусловленный особенностями производственного процесса); организационный (связанный с нарушением технологической дисциплины); ресурсный (возникающий вследствие низкого качества сырья).
2. По степени управляемости: нормируемый (в пределах допустимых технологических потерь); сверхнормативный (результат отклонений и неэффективности).
3. По влиянию на себестоимость: включаемый в себестоимость продукции; покрываемый за счёт виновных лиц или иных источников.

В отличие от брака, возвратные отходы в теории учёта рассматриваются как вторичный ресурс, обладающий экономической ценностью. Их учет имеет двойственную природу: с одной стороны, они уменьшают потери производства, с другой – требуют корректной стоимостной оценки для предотвращения искажений себестоимости.

Одной из ключевых проблем учёта является выбор адекватной методики оценки. В теории и практике бухгалтерского учёта применяются следующие подходы:

1. Оценка брака: по фактической производственной себестоимости; по нормативной (плановой) себестоимости; по стоимости возможного использования (для частично пригодной продукции).
2. Оценка возвратных отходов:

по цене возможного использования;
по рыночной стоимости;
по сниженной стоимости
(дисконтированный подход);
по нормативной стоимости (в рамках стандарт-костинга).

Применительно к прядильному производству наиболее предпочтительным методом оценки возвратных отходов (угаров, очёсов, лоскута) является оценка по цене возможного использования. Данный подход обусловлен тем, что значительная часть отходов прядения возвращается непосредственно в производственный цикл в качестве вторичного сырья. В этом случае стоимость отходов определяется как разница между нормативной стоимостью исходного сырья и затратами на его дополнительную подготовку к повторному использованию. Применение рыночной стоимости оправдано лишь для отходов, реализуемых на сторону, тогда как нормативный подход целесообразен при наличии утверждённых отраслевых нормативов выхода отходов [2].

Следует отметить, что применение различных методов оценки оказывает существенное влияние на финансовые результаты. Например, занижение стоимости отходов приводит к искусственному увеличению себестоимости

продукции, тогда как их завышение может скрывать реальные потери производства [4].

В международной практике (в частности, в рамках International Financial Reporting Standards) используется принцип наименьшей из двух величин (cost or net realizable value), который может быть адаптирован для оценки возвратных отходов.

В системе бухгалтерского учёта Республики Узбекистан учет брака осуществляется на счёте 2620 «Брак в производстве» [2], который выполняет функцию аккумулирования затрат и их последующего распределения.

С теоретической точки зрения данный счёт относится к категории регулирующих счетов затрат, позволяющих выделить потери из общего объёма производственных расходов.

Формирование информации по данному счёту включает следующие этапы:

- Идентификация брака (фиксация факта возникновения);
- Классификация (определение вида брака);
- Оценка (определение стоимости потерь);
- Распределение (отнесение затрат на соответствующие источники покрытия).

Таблица 1

Типовые бухгалтерские записи по учёту брака*

Содержание операции	Дебет	Кредит
Списание затрат с основного производства на брак	2620	2010, 2110
Оприходование возвратных отходов	1090	2620
Удержание с виновных лиц	4710	2620
Претензии поставщикам	4810	2620
Включение потерь в себестоимость	2010	2620

**Источник: составлено автором на основе НСБУ №4 и Плана счетов Республики Узбекистан. Примечание: в типовом плане счетов РУЗ отдельный счёт для возвратных отходов не предусмотрен; в соответствии с НСБУ №4 они могут учитываться на субсчёте к счёту 1090 «Вспомогательные материалы» или в составе счёта 1010 «Сырьё и материалы» с соответствующей аналитикой.*

Таким образом, счёт 2010 «Основное производство» участвует в двух проводках с

противоположными ролями: при выявлении брака он кредитуется (затраты

переносятся с основного производства на счёт брака), а при включении некомпенсированных потерь в себестоимость – дебетуется (потери возвращаются в состав затрат основного производства). Это стандартная схема учёта брака, отражающая его двойственную природу как производственных потерь.

С позиции управленческого учёта брак выступает важным индикатором эффективности производственных процессов. В современных концепциях (например, lean manufacturing) уровень брака рассматривается как ключевой показатель качества.

К основным аналитическим показателям относятся коэффициент брака (отношение объёма брака к общему выпуску), уровень возвратных отходов, доля исправимого брака, а также удельные потери на единицу продукции. Использование данных показателей позволяет выявлять «узкие места» производства, оценивать эффективность технологических процессов и принимать обоснованные решения по оптимизации затрат.

Проведённый анализ позволил не только выявить практические недостатки, но и обосновать их с теоретической точки зрения, включая отсутствие отраслевых нормативов, что ограничивает применение нормативного метода учёта и снижает аналитическую ценность информации, а также субъективность оценки отходов, противоречащую принципу сопоставимости финансовых данных.

Кроме того, установлено, что низкий уровень автоматизации ограничивает использование современных методов управленческого анализа, недостаточный учёт внешнего брака приводит к искажению информации о качестве продукции и снижению эффективности контроля, а временной лаг в документировании нарушает принцип начисления и

достоверность отражения хозяйственных операций.

В соответствии с принципом начисления брак должен признаваться в учёте в момент его фактического выявления, а не в момент оформления первичных документов. Для устранения временного лага предлагается следующий алгоритм:

- ❖ контролёр ОТК фиксирует факт выявления брака в электронном журнале в режиме реального времени – это служит первичным основанием для бухгалтерской записи (Дт 2620 – Кт 2010);

- ❖ акт о браке оформляется параллельно с учётной записью, не задерживая признание операции;

- ❖ такой подход обеспечивает соответствие учётных данных принципу начисления и повышает достоверность калькулирования себестоимости отчётного периода [5].

Полученные результаты подтверждают, что действующая система учета брака и отходов не обеспечивает в полной мере достоверность формирования себестоимости продукции. Отсутствие нормативных ориентиров создает риски искажения финансовых показателей, а субъективная оценка отходов влияет на точность калькуляции затрат [8].

Сравнительный анализ показывает, что в международной практике широко используются нормативные методы учета и автоматизированные системы управления производственными процессами [8], позволяющие оперативно выявлять отклонения и принимать управленческие решения.

В этой связи предлагается:

- ❖ разработка отраслевых методических рекомендаций;

- ❖ внедрение нормативного метода учета отходов;

- ❖ цифровизация учетных процессов (ERP-системы);

❖ стандартизация оценки возвратных отходов на основе рыночных данных.

Реализация данных мер позволит повысить прозрачность учета, усилить контроль над производственными потерями и улучшить качество управленческой информации.

Заключение и предложения.

Таким образом, учет производственного брака и возвратных отходов является ключевым элементом системы управления затратами в

текстильной промышленности. Выявленные проблемы – отсутствие нормативной базы, субъективность оценки и недостаточная автоматизация – снижают эффективность учетной системы.

Внедрение предложенных направлений совершенствования позволит обеспечить более точное формирование себестоимости продукции, повысить эффективность внутреннего контроля и укрепить конкурентные позиции предприятий на международных рынках.

Список использованной литературы:

1. Burritt R., Schaltegger S. Accounting towards sustainability in production and supply chains //The British Accounting Review. – 2014. – Т. 46. – №. 4. – P. 327-343.
2. Tajelawi O. A., Garbharran H. L. MFCA: An environmental management accounting technique for optimal resource efficiency in production processes //International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering. – 2015. – Т. 9. – №. 11. – P. 3758-3763.
3. Wagner B. A report on the origins of Material Flow Cost Accounting (MFCA) research activities //Journal of Cleaner Production. – 2015. – Т. 108. – P. 1255-1261.
4. Kasemset C., Chernsupornchai J., Pala-ud W. Application of MFCA in waste reduction: case study on a small textile factory in Thailand //Journal of cleaner production. – 2015. – Т. 108. – P. 1342-1351.
5. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учёт. – М.: ИНФРА-М, 2020.
6. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учёте» № ЗРУ-404 от 13.04.2016.
7. НСБУ №4 «Товарно-материальные запасы». – Ташкент, 2021.
8. Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО). IAS 2. – 2023.